

	Insuffisant	Suffisant	Excellent
Numérotation et présentation des renvois bibliographiques	Renvois totalement ou quasi absents. (0 point)	Globalement correcte, mais, à la marge, on trouve quelques incohérences mineures sur la typographie, la logique, etc. (1 point)	Rigoureuse et conforme aux recommandations. (2 points)
Mise en forme de la bibliographie	Peu rigoureuse : - un même type de document est mis en forme de manière différente ; - texte illisible car justifié à tort. (0 point)	Correcte mais pas assez rigoureuse : changement typographiques, titres de documents omis, règles de présentation non respectées, etc. (1,5 points)	Rigoureuse et conforme aux recommandations. (3 points)
Ordre des données dans chaque référence	Les informations ne se succèdent pas suivant un ordre logique : la place du nom, du prénom, du titre, etc. est fluctuante d'une référence à une autre, donc incohérente. (0 point)	Cohérente pour certains types de documents, mais incohérente pour des documents moins "courants": sites web, brevets, rapports, documents internes à une entreprise, etc. (1,5 points)	Cohérente pour toutes les références. (3 points)
Niveau de détail des données dans chaque référence	Il manque sur plusieurs références bibliographiques au moins un des éléments essentiels d'identification : auteur, titre, date, éditeur, titre ou numéro de la revue pour un article, DOI, etc. (0 point)	Sur une seule référence, il manque au moins un des éléments essentiels d'identification : auteur, titre, date, éditeur, titre ou numéro de la revue pour un article, DOI, etc. (1,5 points)	Tous les éléments essentiels d'identification sont mentionnées, y compris les données de traçabilité (date de consultation du site web, etc.) ou complémentaires (pagination complète de l'article, etc.). (3 points)
Nombre de références et pertinence	Nombre inférieur aux recommandations (5 références environ) et / ou manque de pertinence. (0 point)	Conforme aux recommandations (5 références environ). (1,5 point)	Travail reflétant un investissement supérieur aux attentes. (3 points)
Caractère "original" des documents sur le sujet	Les documents cités sont uniquement des synthèses d'articles originaux : reviews, revue de littérature scientifique, etc. (0 point)	Un ou plusieurs documents "originaux" sont cités. (1,5 point)	Une grande partie des documents sont des publications originales. (3 points)
Prise de recul sur le sujet	Reflète un seul point de vue : trop limité à un seul groupe de recherche, un seul laboratoire, un seul auteur, etc. (0 point)	Reflète quelques points de vue : plusieurs groupes de recherche, laboratoires, auteurs, etc. (1,5 point)	Reflète une diversité de points de vue représentative sur le sujet de recherche : l'ensemble des groupes de recherche, laboratoires, auteurs, etc. (3 points)